

3-17 Biohiilen mahdollisuudet mädätteen separoinnin lisäaineena

Elina Tampio, Johanna Laakso, Niina Honkala, Ville Pyykkönen

Luonnonvarakeskus (Luke)

TIIVISTELMÄ

Biokaasulaitosten mädätteen hyödyntämistä voidaan tehostaa separoimalla se kuiva- ja nestejakeiksi, mikä mahdollistaa ravinteiden, erityisesti typen ja fosforin, kohdentamisen peltolohkojen tarpeiden mukaan. Separointiin käytetään yleisimmin ruuviseparaattoria ja dekantterilinkoa.

Separointia voidaan tehostaa apuaineilla, kuten koagulanteilla ja flokkulanteilla, jotka parantavat kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden, erityisesti fosforin, erotusta. Yleisesti käytetyt synteettiset polymeerit ovat kuitenkin heikosti biohajoavia, mikä on lisännyt kiinnostusta biopohjaisiin vaihtoehtoihin, kuten kitiiniin ja biohiileen. Biohiili voi sitoa ravinteita ja parantaa maaperän kasvukuntoa, samalla kun se toimii pitkäaikaisena hiilinieluna. Tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia biohiilen hyödyntämistä mädätteen separoinnin lisäaineena ja sen vaikutuksia separoinnin tehokkuuteen ja ravinteiden erottumiseen.

Tutkittava mädäte oli Luke Jokioisten biokaasulaitoksella muodostuva naudan lietelantapohjainen mädäte. Biohiiltä (kaupallinen 650 °C:ssa pyrolysoitu kuusibiohiili) seostettiin mädätteeseen kahdessa eri massapitoisuudessa; 1 ja 3 %. Kontrollina oli mädätteen separointi ilman biohiiltä. Biohiilet sekoitettiin mädätteeseen 1 m³ ibc-konteissa (2 rinnakkaista) viikkoa ennen separointia. Kontteja sekoitettiin viikon aikana viitenä päivänä, noin 5–10 minuutin ajan kerrallaan, kunnes hiili sekoittui mädätteeseen. Tämän lisäksi mädätekontteja sekoitettiin ennen separoinnin alkua sekä koko separoinnin ajan.

Separointikokeet toteutettiin Luke Jokioisten biokaasulaitoksen tilamittakaavan dekantterilingolla (GEA Manure Decanter Pro 2000). Koeajossa kerättiin näytteet sekä separoitavasta mädätteestä että muodostuvista neste- ja kuivajakeista. Näytteet kerättiin 30 min kuluttua lingon erokierrosluvun ja momentin tasoittumisesta. Kaikista näytteistä analysoitiin kemialliset ominaisuudet (TS, VS, hiili ja ravinteet). Lisäksi kuivajakeista analysoitiin tilavuuspaino, hiilen fraktiot (AWEN-uutto), sekä toteutettiin hiilen ja typen mineralisaatiokokeet.

Alustavien tulosten perusteella biohiilen lisäys mädätteeseen tehosti massan erottumista sekä nosti kuivajakeen kuiva-aine- sekä hiilipitoisuutta. Lisäksi biohiillisiä tehosti ravinteiden erottumista kuivajakeeseen lisäten fosforin erottumista noin 10 prosentilla. Biohiili myös lisäsi liukoisen fosforin erottumista kuivajakeeseen. Biohiili separoinnin lisäaineena vaikuttaa soveltuvan mädätteen kuiva-aineen ja ravinteiden erotuksen tehostamiseen, mikä avaa uusia mahdollisuuksia paikallisten raaka-aineiden hyödyntämiselle ja ravinnekierrätyksen tehostamiselle.

Tutkimus toteutettiin osana Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoon Kanta-Hämeessä (BioKanta) -hanketta. Hanketta rahoittaa Hämeen liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

AVAINSANAT: mädäte, biohiili, separointi, erotustehokkuus, ravinteet